

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Abdullaeva S. Lola, Kattakhodzhaeva K. Makhmuda**
RISK FACTORS AND DIAGNOSIS OF MASSIVE OBSTETRIC HEMORRHAGE.....9
2. **Agababyan R. Larisa, Isayeva CH. Sakhiba**
OPPORTUNITIES OF THE OPERATIVE LAPAROSCOPY IN GYNECOLOGICAL SURGERY.....15
3. **Muminjonova F. Iroda, Abdullayeva M. Lagiya**
USE OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERINE MYOMA.....21
4. **Negmadjanov B. Bakhodur, Makhmudova E. Sevara**
GENETIC ASPECTS AND DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE GENITALS.....26
5. **Zufarova A. Shaxnoza., Eshdavlatov E. Ilkhom**
PATHOGENETIC MECHANISMS OF "EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITIONS" IN THE DEVELOPMENT OF ADHESIVE DISEASE DURING SURGICAL INTERVENTIONS IN GYNECOLOGY.....34

EXPERIMENTAL BIOMEDICINE

6. **Allahverdiyev E. Emin, Alekberova K. Chimnaz, Nasibova R. Gunel, Mammadova K. Tacli, Jafarova R. Aygun, Huseynov R. Kanan**
TREATMENT AND PREVENTION OF POSTPARTUM PARESIS.....40
7. **Verdiyeva E. Leyla, Nasibova R. Gunel, Mammadova A. Ayten, Abbasov H. Seymur, Quluyeva M. Aida**
RECOVERY OVARIAN ACTIVITY AFTER CALVING.....44
8. **Rasulov Kh. Alisher, Ibragimov S. Abdurahmon, Makhmudov D. Sardor, Turaev S. Abbasxon, Shadmanov K. Kamoliddin**
GOSSYPOL IS A SUBSTANCE WITH UNIQUE PROPERTIES: FEATURES AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN VARIOUS FIELDS OF SCIENCE AND PRODUCTION.....48
9. **Hikmatulaev Z. Rukhulla**
IMMUNOCHEMICAL EVALUATION OF SPINAL CORD INJURY BIOMARKER S100B IN EXPERIMENTAL ANIMAL MODEL.....57

INFECTION AND INFECTIOUS DISEASES

10. **Abduvakhitova N. Indira**
EVALUATION OF HUMORAL IMMUNITY INDICATORS IN HERPES-ASSOCIATED ERYTHEMA MULTIFORME.....63
11. **Sayfutdinov A. Zainiddin**
MICROBIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF WIDESPREAD DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS.....68

OTORHINOLARYNGOLOGY

12. **Karabayeva X. Zilola, Nasretdinova T. Maxzuna**
EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC OCCUPATIONAL ALLERGIC RHINITIS IN FIBERGLASS WORKERS FIBERGLASS INDUSTRY.....73
13. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher**
MAXILLARY SINUS CYSTS, CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....78

14. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
ANALYSIS OF MICROBIAL FLORA IN PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....84
15. **Safoeva F. Zebo, Usmanova B. Kamila, Bakiev Sh. Shavkatbek**
THE EFFECT OF GENE POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF LARYNGOTRACHEITIS (LITERATURE REVIEW).....92
16. **Samyeva U. Gulnoza, Sabirova B. Shakhlo, Bakhranova Sh. Malika**
IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS AND OPTIMIZATION OF TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC LARYNGITIS.....99

RADIATION DIAGNOSTICS

17. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira** FUNCTIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS WITH NODULAR FORMATIONS OF THE THYROID GLAND.....105
18. **Gaybullaev O. Sherzod, Khamidov A. Obid**
THE ROLE OF RADIOLOGY IN REHABILITATION CENTERS: MODERN PROSPECTS AND FUTURE DIRECTIONS.....111
19. **Khamidov A. Obid.**
TELEMEDICINE IN REHABILITATION CENTERS: IMPROVING DIAGNOSTIC QUALITY THROUGH TELE-DIAGNOSIS.....118

MORFOLOGY

20. **Boymanov Kh. Farxod, Shukurova U. Yulduz, Allaberganov Sh. Dilshod**
MICROSCOPIC CHANGES IN INFANT LUNG TISSUE MORTALITY IN ANTENATAL PERIOD125
21. **Gaipov A. Dilmurod, Akhmedova M. Sayyora**
AGE-RELATED CHANGES IN THE FACET JOINTS OF THE LUMBAR SPINE.....132
22. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
HISTO-PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH THYROID NODULES ACCORDING TO THE BETHESDA CLASSIFICATION.....141
23. **Achilova U. Ozoda, Kayumov A. Abdurakhman, Mahamadalieva Z. Gulchehra**
MORPHOLOGICAL PICTURE OF BONE MARROW IN PATIENTS IN THE EARLY PERIOD AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION.....147

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

24. **Rasulova K. Dilbar**
THE ROLE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF PATIENTS IN THE ACUTE PERIOD OF STROKE TO PREDICT REHABILITATION POTENTIAL.....155
25. **Muxidova X. Gulmira, Teshayev J. Mashrab**
COMPUTER ADDICTION IN TEENAGERS.....161
26. **Saidvaliyev S. Farrukh, Subkhanova Kh. Aziza**
ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN REDUCING THE FREQUENCY AND DURATION OF MIGRAINE HEADACHES.....165

PUBLIC HEALTH

27. **Kamishov V. Sergey, Balenkov Y. Oleg, Niyazov G. Akmal**
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN UZBEKISTAN.....170

ONCOLOGY

28. **Khodjamova A. Gulbakhor, Zulfkorov Z. Khasan, Nigmadjonov S. Abdurashid**
ULTRASONOGRAPHY IN PREDICTING BENIGN OR MALIGNANT NATURE OF SOFT TISSUE FORMATIONS.....178
29. **Mamarizaev D. Yu.**
FEATURES OF MANAGEMENT AND SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT PHEOCHROMOCYTOMA.....186
30. **Khamrakulova N.O., Kazimov B.B.**
MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH ANGIOFIBROMA OF THE NASOPHARYNX BY DETECTING POLYMORPHISM OF THE GSTM1 GENE199
31. **Dadakhonova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
EFFECTIVENESS OF APPLYING THE ACR TI-RADS CLASSIFICATION IN PATIENTS WITH THYROID NODULES FOR FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY.....210

THERAPY

32. **Tuychieva K.Sabokhat, Tashkenbaeva N.Eleonora**
PPARG: GENETIC MARKER FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AND METABOLIC DISORDERS.....217

TRAUMATOLOGY

33. **Tilyakov A. Xasan, Temurov A. Alisher, Nurumov Yo. Sarvat, Ziyotov I.Laziz**
RESULTS OF ENDOPROSTHETICS IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP FRACTURES.....227
34. **Akramov R. Vohid**
METHOD FOR PREVENTION OF EARLY DISLOCATIONS OF ENDOPROTHESIS IN PATIENTS WITH II-III DEGREE DYSPLASTIC COXARTHROSIS.....234
35. **Nuritdinov A. Ulugbek, Fattakhov A. Ravshan**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....238

SURGERY

36. **Rizayev A. Jasur, Abduraxmanov Sh. Diyor**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIA WITH CONCOMITANT ABDOMINOPTOSIS245
37. **Rakhmanov E. Kosim, Khamdamov D. Olim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.256
38. **Khamdamov D. Olim, Rakhmanov E. Kosim**
MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF THORACIC ECHINOCOCCOSIS: EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES AND RADICAL METHODS.....263
39. **Sattarov Kh. Shokir**
CURRENT APPROACHES TO TREATMENT THE PATIENTS WITH WIDESPREAD PURULENT PERITONITIS.....268
40. **Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Mukhammad**
PREDICTION OF COMPLICATIONS OF HERNIOPLASTY (Literature review).....276
41. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF TOXIC GOITER.....282

42. **Shonazarov Sh. Iskandar, Karimov S. Sardor**
OPTIMISATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE AND RECURRENT VENTRAL HERNIAS.....288
43. **Arziyev A. Ismoil, Sulaymanov U. Salim, Arziyeva B. Gulnora**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....296
44. **Arziyev A. Ismoil, Baratov B. Manon, Arziyeva B. Gulnora**
STAGE SURGICAL TACTICS FOR TREATING COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS: EFFECTIVENESS AND RESULTS302
45. **Arziyev A. Ismoil, Nazarov N. Zokir, Arziyeva B. Gulnora**
CLINICAL ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF BILE DUCT INJURIES DURING OPERATIONS.....312
46. **Kadirov N. Rustam, Abdikadirov A. Ulugbek, Kurbaniyazov B. Zafar**
THERAPEUTIC APPLICATIONS OF MINIMALLY INVASIVE DECOMPRESSION PROCEDURES IN THE SURGICAL MANAGEMENT OF CHOLANGITIS.....321
47. **Abdikadirov A. Ulugbek, Kadirov N. Rustam, Kurbaniyazov B. Zafar Bobojonovich**
THERAPEUTIC APPLICATION OF PLASMAPHERESIS IN SURGICAL MANAGEMENT OF ACUTE BENIGN CHOLANGITIS.....330

CHILDREN SURGERY

48. **Chuliev S. Matyoqub**
PURULENT ARTHRITIS IN CHILDREN, CAUSES, CLINIC, DIAGNOSIS, PRINCIPLES OF TREATMENT.....339

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

49. **Khotamova A. Madina, Nazarova Sh. Nodira, Bahridinova R. Mohidil**
CLINICAL MEASURES AND OCCUPATIONAL HYGIENE IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES AND DISCUSSION OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES344
50. **Kubayev S. Aziz, Anvarova A. Muxtasar**
ASSESSMENT OF CHEWING EFFICIENCY AND INDICATORS OF ORAL DRY METABOLISM IN CHILDREN WITH ANOMALIES OF THE MAXILLOFACIAL SYSTEM353
51. **Sadriyev N. Nizom, Musayeva A. Gulchekhra**
CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY.....357
52. **Abdurashidov A. Oybekjon**
MODERN PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ORAL CANDIDIASIS.....366
53. **Islamova B. Nilufar**
ORTHOPEDIC CASES OF ERRORS IN PROSTHETICS ON IMPLANTS.....371
54. **Anvarova A. Muxtasar**
TO EVALUATE THE ORAL MASTICATORY ABILITY AND METABOLIC PARAMETERS OF PATIENTS UNDERGOING UROPLASTY.....376
55. **Tulaganov A. Nozim**
ANALYSIS OF MAXILLARY SINUS CONDITION IN TRAUMATIC INJURIES OF THE ZYGOMATIC-ORBITAL REGION.....380

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

56. **Indiaminov I. Sayit, Kurmasheva K. Jamila.**
FORENSIC ASPECTS OF SEXUAL ABUSE OF GIRLS AND TEENAGE GIRLS.....391

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК: 616-092:611.721.6/76-055.2-053

GAIPOV Dilmurod Abdurasulovich
AKHMEDOVA Sayyora Mukhamadovna
Doctor of Medical Sciences, Professor
Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

AGE-RELATED CHANGES IN THE FACET JOINTS OF THE LUMBAR SPINE

For citation: Gaipov A. Dilmurod, Akhmedova M. Sayyora. Age-related changes in the facet joints of the lumbar spine// Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 6, pp.132-140

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14605423>

ANNOTATION

This study is devoted to the study of morphological changes in the facet joints of the lumbar spine in women of different ages. The morphology of the upper and lower surfaces of the facet joints of the lumbar spine, the shape of the joint socket, and the intervertebral distance were analyzed depending on age. As women age, bilateral asymmetry in the facet joints increases, the biomechanics of the spinal column deteriorates, the width of the joint socket decreases, and the tendency to compression of the spinal cord roots increases. According to the results of the study, it was proven that regular intake of vitamin D and physical activity helps to stabilize changes in bone structure and reduce the risk of diseases.

Keywords: facet joint, lumbar vertebrae, age-related changes, articular processes, morphology, vitamin D, physical activity, degenerative changes, biomechanics.

ГАИПОВ Дилмурод Абдурасулович
АХМЕДОВА Сайёра Мухамадовна
т.ф.д., профессор
Тошкент тиббиёт академияси

БЕЛ УМУРТҚАЛАРИ ФАСЕТ БЎҒИМЛАРИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ЎЗГАРИШЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу тадқиқот бел умуртқалари фасет бўғимларининг морфологик ўзгаришларини турли ёшдаги аёлларда ўрганишга бағишланган. Бел умуртқалари бўғим ўсимталарининг юқори ва пастки юзалари морфологияси, бўғим тирқишининг шакллари ва умуртқалараро масофанинг ёшга боғлиқ равишда қандай ўзгариши таҳлил қилинди. Аёлларнинг ёши ошиши билан фасет бўғимларида икки томонлама асимметрия кучайиши, умуртқа поғонаси биомеханикасининг бузилиши, бўғим тирқиши кенглигининг камайиши ва орқа мия илдизлари сиқилишига

мойиллик ортиши аниқланди. Тадқиқот натижалари бўйича, мунтазам равишда витамин Д қабул қилиш ва жисмоний фаоллик суяк структураси ўзгаришларини барқарорлаштириш ва касалликлар хавфини камайтиришга ёрдам бериши исботланди.

Калит сўзлар: фасет бўғими, бел умуртқалари, ёшга боғлиқ ўзгаришлар, морфология, витамин Д, жисмоний фаоллик, дегенератив ўзгаришлар, биомеханика.

ГАИПОВ Дилмурод Абдурасулович

Ташкентская медицинская академия

АХМЕДОВА Сайёра Мухамадовна

д.м.н., профессор

Ташкентская медицинская академия

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФАСЕТНЫХ СУСТАВОВ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

АННОТАЦИЯ

Настоящее исследование посвящено изучению морфологических изменений фасеточных суставов поясничных позвонков у женщин разного возраста. Проанализирована морфология верхней и нижней поверхностей поясничных позвонков, форма суставной щели, а также изменение межпозвоночного расстояния в зависимости от возраста. С возрастом у женщин увеличивается двусторонняя асимметрия фасеточных суставов, ухудшается биомеханика позвоночника, уменьшается ширина суставной щели и увеличивается компрессия спинного мозга. По результатам исследований доказано, что регулярный прием витамина D и физическая активность помогают стабилизировать изменения структуры костей и снизить риск заболеваний.

Ключевые слова: фасеточный сустав, поясничные позвонки, возрастные изменения, суставные отростки, морфология, витамин D, физическая активность, дегенеративные изменения, биомеханика.

Дунё аёллари аҳолиси нафақат ўсиб бормоқда, балки уларнинг ёш кўрсаткичи ҳам улғаймоқда. Бугунги кунда уларнинг 15% га яқинини менопауза ёшидаги аёллар ташкил этади. Ҳар йили уларнинг сонига 25 миллион киши қўшилади ва 2020 йилга келиб бу кўрсаткич 47 миллионга ошиши кутилмоқда (3,4,6). Замонавий жамиятда кекса ёшдаги аёллар саломатлиги муаммоларига қизиқиш ортиб бормоқда. Аъёналар, тажрибалар, маънавий кадриятлар соҳиби бўлган, улкан ижодий ва интеллектуал салоҳиятга эга кекса аёллар оила, жамият ҳаётига катта ҳисса қўшмоқда. Шунинг учун менопауза даврида аёлларнинг соғлигини сақлаш, эстроген етишмовчилиги ва менопаузанинг бошланиши билан боғлиқ тизимли қон томир ва метаболит касалликларнинг оқибатларини олдини олиш ва тузатиш аҳоли саломатлиги учун долзарб ва иқтисодий аҳамиятга эга. Шунингдек ўтиш давридаги аёлнинг мослашишига ҳисса қўшиши ёки уни қийинлаштириши мумкин. Перименопаузада кўпчилик аёлларда аллақачон бир ёки бир нечта соматик касалликлар мавжуд бўлиб, улар аёлларнинг ҳаётий турмуш сифатига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин, бу эса менопаузанинг янада оғир, мураккаб кўринишини келтириб чиқаради (1,5,8). Шу қаторда охирги вақтларда умуртқа поғонасининг дистрофик касалларини учраши ҳам ортиб бормоқда, бу касалликларнинг ривожланишида фасет бўғими ва сариқ бойламнинг ёшга ҳос аҳамияти муҳим ўрин тутди, лекин ҳали бу соҳада чуқур изланишлар ва тадқиқотлар олиб борилмаган. Адабиётлар таҳлили, фасет бўғимига бағишланган ишлар комплекс равишда ёшига, жинсига, билатерал ўрганилмаган (2,7,9). Бундан кўриниб турибдики, аёлларда фертил ва менапауза даврида фасет бўғими ва сариқ бойламдаги ёшга ҳос ўзгаришларни морфологик ўрганиш уларда кузатиладиган патологик ҳолатларни аниқлаш, янги селектив профилактик ва даво чораларни ишлаб чиқишга асос бўлади. Фасет бўғимлари — бу умуртқалар орасидаги кичик ҳаракатли бўғимлар бўлиб, улар тананинг барқарорлигини сақлаш ва ҳаракатларини назорат қилишга масъулдир. Ушбу бўғимлар шифокорлар ва илмий тадқиқотчилар учун долзарб муаммо бўлиб,

чунки уларнинг бузилишлари ва шикастланишлари турли хасталикларга, шу жумладан, остеохондроз, спондилоз ва турли травмаларга олиб келиши мумкин. Фасет бўғимларини ўрганишнинг долзарблиги бир неча омилларга боғлиқ:

Кўзгалишнинг мураккаблиги ва аҳамияти фасет бўғимлари умуртқа устунларининг қисқа ва муҳим ҳаракатини таъминлайди, бу эса тананинг умумий ҳаракатланишининг самарадорлигини оширади (2,10).

Қатъий диагностика ва даволаш зарурати фасет бўғимларидаги муаммолар кўпинча кичик травмалар, остеоартрит, диск хасталиклари ва бошқа патологиялар билан боғлиқ бўлиб, бу муаммоларни аниқлаш ва даволаш анча мураккаб. **Умуртқа структурасининг бузилиши** фасет бўғимлари ва уларнинг хасталиклари умуртқаларнинг бошқа қисмига, жумладан, нерв тизимига таъсир қилиши мумкин. Бу асаб тизими билан боғлиқ оғриқлар ва функционал бузилишларга олиб келади.

Тизимли тадқиқотлар ва инновацион усулларёки янгиланган тиббий кўрсатмалар ва олий технологиялар асосида фасет бўғимларини ўрганиш учун янги усулларини ва диагностика воситаларини яратиш орқали даволаш жараёнларини яхшилашга ёрдам беради.

Профилактика ва реабилитация фасет бўғимларидаги муаммоларни эрта аниқлаш ва уларга ёрдам бериш, реабилитация жараёнларини кучайтириш ва ҳаракатлар нормаллигини сақлашда муҳим аҳамиятга эга.

Шу сабабли фасет бўғимларини ўрганиш, уларнинг ишлаш механизмлари ва хасталикларнинг олдини олиш борасидаги тадқиқотлар тиббиётдаги долзарб йўналишлардан бири ҳисобланади.

Юқоридагиларни инобатга олиб биз олдимизга, турли ёшдаги аёллар фасет бўғимининг турли ривожланиш давридаги ўзига хос морфометрик ўзгаришларини ўрганишни мақсад қилиб қўйдик.

Ўрганиш материал ва усуллари. Тадқиқотлар 2021 йилдан 2024 йилгача Андижон вилоят кўп тармоқли тиббиёт марказида барча зарур ахлоқий ва деонтологик меъёрларга амал қилган ҳолда ўтказилди.

Олдимизга қўйилган мақсадга етиш учун биз жами 224 та 16 ёшдан 75 ёшгача бўлган аёлларда компьютер томография маълумотларига таяниб юқориги ва пастги бел умуртқаларининг баландлиги, кенглиги ўрганилди. Аёлларни танлаш қатъий назорат қилинди. Танлаб олинган аёлларда рентгенологик текширувларда радикулопатия, миелопатия, умуртқа поғонасида травма белгилари ва бошқа касалликлари истисно қилинди. Кузатув учун олинган аёлларни 2 та гуруҳга ажратиб олдик. Биринчи гуруҳи назорат гуруҳи бўлиб, бунда 109 та аёл ташкил қилди, бу гуруҳдаги аёллар оддий ҳаёт тарзини олиб бориб, мунтазам равишда кальций ва витамин Д маҳсулотларини қабул қилмайди. Иккинчи гуруҳ – асосий гуруҳ бўлиб, бу гуруҳдаги аёллар 115 та турли ёш гуруҳидаги аёллар ташкил қилди. Бу гуруҳдаги аёллар доимий равишда Кальций Д 3 никомед препаратини (500/200 МЕ) қабул қилувчи ва соғлом ҳаёт тарзига риоя қилувчи аёлларни танлаб олдик (1-жадвалга қаранг).

Ўспиринлик (16-20 ёш) давридаги аёлларнинг ўртача бўй узунлиги $158,3 \pm 0,5$ мм, тана оғирлиги эса $56,6 \pm 0,5$ кгни ташкил қилди. Биринчи етуклик давридаги (20-35 ёш) аёлларнинг бўй узунлиги ўртача $163 \pm 0,3$ ммга, оғирлиги эса $59 \pm 0,5$ кг га тенг бўлди. Иккинчи етуклик давридаги аёлларнинг (35-55 ёш) бўй узунлиги олдинги даврига нисбатан ишончли ўзгаришлар аниқланмади ва ўртача $163,3 \pm 0,6$ ммга тенг бўлди, тана оғирлиги эса нисбатан кўпроқ эканлиги аниқланди ва ўртача $66 \pm 0,5$ кгга эга бўлди.

1-жадвал

Нazorat ва асосий кузатув гуруҳи учун танлаб олинган аёллар сони

	Нazorat гуруҳ	Асосий гуруҳ
Ўспиринлик (16-20 ёш)	25	28
Биринчи етуклик даври (20-35)	27	35
Икинчи етуклик даври (35-55)	28	26
Қарилик даври (55-75)	29	26

Жами	109	115
	224	

Қарилик ёшдаги аёлларнинг (55-75 ёшдаги) бўй узунлиги ўртача $162,5 \pm 0,2$ ммга, тана оғирлиги эса ўртача $65,3 \pm 0,5$ кгга тенг эканлиги аниқланди (1-расмга қаранг).

1-расм. Аёлларнинг бўй узунлиги ва тана оғирлигининг ёшга қараб ўзгариши.

Биз ўз тадқиқотларимизни бел умуртқаларининг юқориги бўғим ўсимтасини баландлигини ўлчаш билан бошладик. Бел умуртқаларининг юқориги бўғим ўсимтасининг сатҳи орқага ва латерал томонга йўналган. Юқориги бўғим ўсимтасининг бўғим юзаси эса орқага ва медиал томонга йўналганлигини кўриш мумкин. Ўнг ва чап бўғим ўсимталарининг баландлиги ўртасида ишончли фарқлар аниқланмади. Бел умуртқаларининг бўғим ўсимталарининг баландлиги ўсмирлик давридан 2 етуклик даврига қараб ошиб борди. 2 етуклик давридан кейин қарилик давригача баландлигининг камайиши кузатилди. Ўспиринлик даврида юқориги бел умуртқалари ўнг томонда L1 дан L 5 га қараб ўртача $1,21 \pm 0,01$ дан $1,4 \pm 0,2$ смгача ошиб борди. Чап томонда юқориги бўғим ўсимтасининг баландлиги ўнг томондагисидан ишончли фарқ қилмади ва ўртача $1,21 \pm 0,02$ дан $1,43 \pm 0,05$ гача ўсиши кузатилди (2-жадвалга қаранг).

Ўспиринлик даврида ўнг бўғим ўсимтасининг баландлиги вариация коэффиценти L1 дан L 5 га қараб ўртача 6,8 дан 16,8 % гача ўзгарди. Бунда чап томонда эса баландлик вариацияси 8,5 дан 16,1% гача ошиб борди.

3- жадвалдан кўриниб турибдики, биринчи етуклик даврида юқориги бўғим ўсимтасининг баландлиги ўнг томонда L1 дан L5 га қараб ўртача $1,25 \pm 0,009$ дан $1,52 \pm 0,05$ смгача ошиб борди. Чап томонда эса бу кўрсаткич ўнг томондагисидан ишончли фарқ қилмади ва ўртача $1,28 \pm 0,02$ дан $1,52 \pm 0,05$ смгача ошиши қайд қилинди (3-жадвалга қаранг). Ўспиринлик ва биринчи етуклик даври ўзаро солиштирилганда юқориги бўғим ўсимтасининг ўсиш темпи 3%дан 9 %гача эканлиги аниқланди. Бу даврда ўнг бўғим ўсимтасининг баландлиги вариация коэффиценти L1 дан L 5 га қараб ўртача 3,3 дан 16,2 % гача ўзгарди. Чап томонда эса баландлик вариацияси 7,1 дан 16,0% гача ошиб борди.

2-жадвал

Ўспиринлик даврида бел умуртқаси юқориги бўғим ўсимтасининг баландлиги

Умуртқа	Ўнг	SD	Чап	SD
L1	$1,21 \pm 0,01$	0,08	$1,21 \pm 0,02$	0,10
L2	$1,26 \pm 0,02$	0,10	$1,27 \pm 0,02$	0,09

L3	1,31±0,02	0,12	1,30±0,03	0,14
L4	1,39±0,04	0,19	1,38±0,04	0,18
L5	1,4±0,05	0,23	1,43±0,05*	0,23*

Изоҳ:* - $p < 0,05$ назорат гуруҳига нисбатан ишончли

Иккинчи етуклик даврида биринчи етуклик даврига нисбатан ишончсиз ўзгариш аниқланди. Жадвалдан кўришиб турибдики, бу даврда юқориги бел умуртқаларининг юқориги бўғим ўсимтасининг баландлиги L1 дан L 5 га қараб ўртача $1,27 \pm 0,007$ дан $1,55 \pm 0,06$ смгача ошиб борди. Чап томонда эса бу кўрсаткич ўнг томондагисидан ишончли фарқ қилмади ва ўртача $1,27 \pm 0,01$ дан $1,55 \pm 0,06$ смгача ошиши қайд қилинди (2-расмга қаранг).

3-жадвал

Биринчи етуклик даврида бел умуртқаси юқориги бўғим ўсимтасининг баландлиги

Умуртқа	Ўнг	SD	Чап	SD
L1	1,25±0,09	0,04	1,28±0,02	0,09
L2	1,30±0,01	0,08	1,32±0,02	0,09
L3	1,36±0,02	0,12	1,38±0,03	0,15
L4	1,43±0,04	0,17	1,43±0,04	0,17
L5	1,52±0,06*	0,27*	1,54±0,05	0,24

Изоҳ:* - $p < 0,05$ назорат гуруҳига нисбатан ишончли

Вариация кўрсаткичи эса ўнг томонда 2,4 дан 18,9 % гача, чап бўғим ўсимтасида эса 6,5 дан 18,7% гача эканлиги аниқланди.

2-расм. Иккинчи етуклик даврида юқориги бўғим ўсимтасининг баландлиги кўрсаткичлари.

Қариллик даврига келиб, юқориги бўғим ўсимтасининг баландлигини олдинги даврга нисбатан ишончсиз камайиши аниқланди. Жадвалдан кўришиб турибдики, бу даврда бел умуртқаларининг юқориги бўғим ўсимтасининг баландлиги L1 дан L 5 га қараб ўртача $1,19 \pm 0,02$ дан $1,37 \pm 0,05$ смгача ошиб борди. Чап томонда эса бу кўрсаткич ўнг томондагисидан ишончли фарқ қилмади ва ўртача $1,20 \pm 0,02$ дан $1,38 \pm 0,05$ смгача ошиши қайд қилинди. Вариация кўрсаткичи эса ўнг томонда 8,0 дан 16,4 % гача, чап юқориги бўғим ўсимтасида эса 8,2 дан 16,3% гача эканлиги аниқланди.

4-жадвал

Ўспиринлик даврида бел умуртқаси пастки бўғим ўсимтасининг баландлиги

Умуртқа	Ўнг	SD	Чап	SD
---------	-----	----	-----	----

L1	2,35±0,005	0,08	2,36±0,004	0,10
L2	2,38±0,004	0,10	2,38±0,007	0,09
L3	2,40±0,004	0,12	2,41±0,005	0,14
L4	2,44±0,003	0,19	2,45±0,004	0,18
L5	2,46±0,003	0,23	2,46±0,003*	0,23

Изоҳ:* - $p < 0,05$ назорат гуруҳига нисбатан ишончли

Ўспиринлик даврда ўнг пастки бўғим ўсимтасининг баландлиги вариация коэффициенти 1,9 (L3) дан 5,5 (L1) % гача ўзгарди. Бунда чап томонда эса баландлик вариацияси 8,5 дан 16,1% гача ошиб борди.

Бел умуртқаларининг пастки бўғим ўсимтаси пастга ва ташқарига йўналган, бўғим юзаси эса ташқарига ва олдинга йўналган. Ўнг ва чап пастги бўғим ўсимталарининг баландлиги ўртасида ишончли фарқлар аниқланмади. Бел умуртқаларининг бўғим ўсимталарининг баландлиги ўсмирлик давридан 2 етуклик даврига қараб ошиб борди. 2 етуклик давридан кейин қарилик даврига қараб баландлигининг камайиши кузатилди.

5-жадвал

Биринчи етуклик даврида бел умуртқаси пастки бўғим ўсимтасининг баландлиги

Умуртқа	Ўнг	SD	Чап	SD
L1	2,49±0,03	0,04	2,50±0,03	0,09
L2	2,52±0,02	0,08	2,52±0,02	0,09
L3	2,54±0,04	0,12	2,55±0,03	0,15
L4	2,58±0,03	0,17	2,59±0,03	0,17
L5	2,63±0,03*	0,27	2,64±0,03*	0,24

Изоҳ:* - $p < 0,05$ назорат гуруҳига нисбатан ишончли

Ўспиринлик даврида ўнг томонда L1 дан L 5 га қараб ўртача 2,35±0,05 дан 2,462±0,003 смгача ошиб борди. Чап томонда пастки бўғим ўсимтасининг баландлиги чап томондагисидан ишончли фарқ қилмади ва ўртача 2,36±0,004 дан 2,46±0,003 гача ўсиши кузатилди (4-жадвалга қаранг).

2- жадвалдан кўриниб турибдики, биринчи етуклик даврида пастки бўғим ўсимтасининг баландлиги ўнг томонда L1 дан L 5 га қараб ўртача 2,49±0,03 дан 2,63±0,03 смгача ошиб борди. Чап томонда эса бу кўрсаткич ўнг томондагисидан ишончли фарқ қилмади ва ўртача 2,50±0,03 дан 2,64±0,03 смгача ошиши қайд қилинди (5-жадвалга қаранг). Ўспиринлик ва биринчи етуклик даври ўзаро солиштирилганда юқориги бўғим ўсимтасининг ўсиш темпи 5,65%дан 6,59 %гача эканлиги аниқланди. Бу даврда ўнг бўғим ўсимтасининг баландлиги вариация коэффициенти L1 дан L5 га қараб ўртача 3,3 дан 16,2 % гача ўзгарди. Бунда чап томонда эса баландлик вариацияси 7,1 дан 16,0% гача ошиб борди.

Иккинчи етуклик даврида биринчи етуклик даврига нисбатан ишончсиз ўзгариш аниқланди. Жадвалдан кўриниб турибдики бу даврда бел умуртқаларининг юқориги бўғим ўсимтасининг баландлиги L1 дан L 5 га қараб ўртача 2,54±0,005 дан 2,69±0,007 смгача ошиб борди. Чап томонда эса бу кўрсаткич ўнг томондагисидан ишончли фарқ қилмади ва ўртача 2,55±0,006 дан 2,7±0,01 смгача ошиши қайд қилинди. Вариация кўрсаткичи эса ўнг томонда 1,0 дан 1,2 % гача, чап бўғим ўсимтасида эса 1,1 дан 1,9% гача эканлиги аниқланди.

Қарилик даврига келиб, пастки бўғим ўсимтасининг баландлигини олдинги даврга нисбатан ишончсиз камайиши аниқланди. Жадвалдан кўриниб турибдики, бу даврда бел умуртқаларининг пастки бўғим ўсимтасининг баландлиги L1 дан L 5 га қараб ўртача 2,50±0,02 дан 2,64±0,02 смгача ошиб борди. Чап томонда эса бу кўрсаткич ўнг томондагисидан ишончли фарқ қилмади ва ўртача 2,50±0,02 дан 2,64±0,05 смгача ошиши қайд қилинди. Вариация кўрсаткичи эса ўнг томонда 0,7 дан 1,1 % гача, чап юқориги бўғим ўсимтасида эса 0,7 дан 1,0% гача эканлиги аниқланди.

Иккинчи гуруҳдаги аёллар мунтазам равишда витамин Д никомед маҳсулотини қабул қилган бўлиб, буларда текширувлар ўтказилганида Ўспиринлик даврига келиб ўнг томонда L1 дан L5 га қараб, бўғим ўсимталарининг баландлиги ўртача $1,21 \pm 0,01$ смдан $1,4 \pm 0,2$ смгача ошиб борган. Чап томонда бу кўрсаткичлар ўнг томондагисидан ишончли фарқ қилмаган, яъни $1,21 \pm 0,02$ дан $1,43 \pm 0,05$ смгача ошган. Биринчи етуклик даври: Ўнг томонда L1 дан L5 га қараб, бўғим ўсимталарининг баландлиги $1,25 \pm 0,009$ смдан $1,52 \pm 0,05$ смгача ошган. Чап томонда ҳам ўнг томондагисидан ишончли фарқ қилмай, $1,28 \pm 0,02$ смдан $1,52 \pm 0,05$ смгача ўсган. Бу даврда ўсиш темпи 3%дан 9% гача ташкил қилган. Иккинчи етуклик даври: Ўнг томонда L1 дан L5 га қараб, бўғим ўсимталарининг баландлиги ўртача $1,27 \pm 0,007$ смдан $1,55 \pm 0,06$ смгача ошган. Чап томонда ҳам бу кўрсаткич ўнг томондагисидан ишончли фарқ қилмай, ўртача $1,27 \pm 0,01$ смдан $1,55 \pm 0,06$ смгача ошган. Қарилик даврда бўғим ўсимталарининг баландлиги аввалги даврларга нисбатан ишончсиз даражада камайган. Ўнг томонда L1 дан L5 га қараб $1,19 \pm 0,02$ смдан $1,37 \pm 0,05$ смгача ошган. Чап томонда ҳам ўртача $1,20 \pm 0,02$ дан $1,38 \pm 0,05$ смгача ошганлиги аниқланди.

Назорат ва асосий гуруҳдаги бел умуртқаларининг кўрсаткичлари ўзаро солиштирилганда, асосий гуруҳдаги аёлларнинг бел умуртқаларининг барча кўрсаткичлари назорат гуруҳидагига қараганда устунлиги билан тавсифланди, қарилик даврига келиб, юқори ва пастки бўғим ўсимталарининг баландлигини олдинги даврга нисбатан ишончсиз камайиши аниқланди. Бўғим ўсимталарининг кенглиги, кўндаланг бўйлама индекс қарилик даврига келиб, ишончли ошиши кузатилди. Ўспиринлик давридан иккинчи етуклик даврига қараб, юқори ва пастки бўғим ўсимталарининг баландлиги, кенглиги, бўғим ўсимталари ўртасидаги масофа, уларнинг бурчаги ошиб бориши билан намоён бўлди. Тадқиқотда бел умуртқаларининг юқори ва пастки бўғим ўсимталари юқоридан пастгача ўлчаниб, уларнинг ўсиш жараёнлари турли даврлар бўйича ўрганилди. Мазкур текширув натижалари орқали турли ёш даврларида ўнг ва чап бўғим ўсимталари ўртасидаги баландлик, унинг вариацияси, ўсиш динамикаси, ва қарилик даврида камайиш тенденцияси таҳлил қилинди. Бел умуртқаларининг юқори бўғим ўсимталари орқага ва латерал йўналишга эга бўлиб, уларнинг юзаси орқага ва медиал томонга қараб жойлашган. Тадқиқот натижасида, ўнг ва чап бўғим ўсимталари ўртасида ишончли фарқ аниқланмади, бу эса икки томоннинг симметрик ривожланишини кўрсатади. **Ўспиринлик даврида** юқори бўғим ўсимталари ўнг томонда L1 дан L5 га қараб ўртача $1,21 \pm 0,01$ см дан $1,4 \pm 0,2$ см гача ошиб борди. Чап томонда ўртача кўрсаткичлар $1,21 \pm 0,02$ см дан $1,43 \pm 0,05$ см гача ўсган ва ўнг томондагисидан ишончли фарқ қилмаган. Баландликнинг вариация коэффициентини ўнг томонда 6,8% дан 16,8% гача ўзгарган, чап томонда эса бу кўрсаткич 8,5% дан 16,1% гача ошганлиги аниқланди. **Биринчи етуклик даврида** ўнг томондаги баландлик L1 дан L5 га қараб $1,25 \pm 0,009$ см дан $1,52 \pm 0,05$ см гача ошиб борган, чап томонда эса $1,28 \pm 0,02$ дан $1,52 \pm 0,05$ см гача кўтарилган. Ўспиринлик ва биринчи етуклик даври ўртасида ўсиш суръати 3% дан 9% гача ошган. **Иккинчи етуклик даврида** аввалги даврга нисбатан ишончсиз ўзгариш аниқланди, ўнг томонда баландлик ўртача $1,27 \pm 0,007$ см дан $1,55 \pm 0,06$ см гача ошиб борди. Чап томонда ҳам ўхшаш натижалар қайд қилинган. Қарилик даврида бўғим ўсимталарининг баландлиги анча пасайган бўлиб, ўнг томонда $1,19 \pm 0,02$ дан $1,37 \pm 0,05$ смгача ва чап томонда $1,20 \pm 0,02$ дан $1,38 \pm 0,05$ смгача ўсган. Бу даврда ҳам ўнг ва чап бўғим ўсимталари ўртасида ишончли фарқлар кузатилмаган. Пастки бўғим ўсимталари ҳам юқори бўғим ўсимталарига ўхшаш тарзда ўсиш ва камайиш трендларини намоён этган. Пастки бўғим ўсимталари пастга ва ташқарига йўналган бўлиб, уларнинг сатҳи ташқарига ва олдинга қараган. Ўспиринлик даврида пастки бўғим ўсимталари ўнг томонда L1 дан L5 га қараб $2,35 \pm 0,05$ дан $2,462 \pm 0,003$ смгача ўсган, чап томонда эса $2,36 \pm 0,004$ дан $2,46 \pm 0,003$ смгача ошган. Икки томонда ҳам ишончли фарқлар аниқланмаган. Биринчи етуклик даврида пастки бўғим ўсимталари ўнг томонда $2,49 \pm 0,03$ дан $2,63 \pm 0,03$ смгача ва чап томонда $2,50 \pm 0,03$ дан $2,64 \pm 0,03$ смгача ошиб борган. Иккинчи етуклик даврида эса юқори бўғим ўсимталари билан ўхшаш равишда пастки бўғим ўсимталарида ҳам ўсиш кузатилган. Ўнг томонда $2,54 \pm 0,005$ дан $2,69 \pm 0,007$ смгача ўсиб, чап томонда $2,55 \pm 0,006$ дан $2,7 \pm 0,01$ смгача ошган. Қарилик даврида пастки бўғим ўсимталари аввалги даврларга

нисбатан ишончли даражада пасайган бўлиб, ўнг томонда $2,50 \pm 0,02$ дан $2,64 \pm 0,02$ смгача ва чап томонда $2,50 \pm 0,02$ дан $2,64 \pm 0,05$ смгача ўсган. Иккинчи гуруҳ аёллар тадқиқот натижаларига кўра, мунтазам витамин D никомед маҳсулотини қабул қилган ва спорт билан шуғулланган аёлларда бўғим ўсимталари баландлиги барқарорликка эришган, бу эса уларнинг суяк тузилмаларида сезиларли ўсиш ва ёши улғайганида ҳам турли касалликларга чалинмаслик имконини беради. Айниқса, витамин D қабул қилганлар ўспиринлик ва етуклик даврларида бошқаларга нисбатан бўғим ўсимталари баландлигини юқори кўрсаткичларда сақлаган. Бел умуртқаларининг бўғим ўсимталарининг баландлиги ўсмирликдан иккинчи етуклик давригача ошиб бориб, қарилик давригача пасаяди. Ушбу ўзгаришлар суяк тузилмасининг ёшига боғлиқ равишда ўзгариб боради ва суяклар билан боғлиқ соғлиқни сақлаш тадбирлари талаб этилади. Витамин D қабул қилиш ва мунтазам жисмоний фаоллик ушбу ўзгаришларни барқарорлаштириб, касалликлар хавфини пасайтириши мумкин.

Фасет бўғимини тузилишини ўрганганимизда 2 хил шаклдаги яъни бўғимнинг юқори ва пастки юзларининг ясси бўлиши бу бўғим тирқишининг текис чизикчасимон ва юқориги бўғим юзаси қавариқ, пастги бўғим юзаси ботиқ ҳолатида эса тирқишининг ёйсимон шаклида бўлишлиги аниқланди.

Аёлларнинг ёши ошган сари бел умуртқаларининг кўрсаткичларининг ўзгариб бориш, фасет бўғимини ташкил қилувчи бўғим ўсимталарида икки томонлама ассиметрия кучайиб, умуртқа поғонасининг биомеханикасини бузади, бел умуртқаларининг бўғим ўсимталарининг баландлиги, бўғим тирқишини кенглиги ва умуртқаларо масофанинг камайганлиги эса умуртқааро тешиқлар диаметрини пропорционал ҳолда торайишига олиб келиб, орқа мия илдизчалари компрессион синдромига мойилликни оширади. Бу айниқса уларнинг кексалик даврида кескин намоён бўлади.

Бел умуртқаларида бўғим ўсимталарининг шакли текис, ясси ва қавариқ шакил кўринишларида эканлиги аниқланди ва бу шакл кўринишлари клиник аҳамиятини эътиборга олиш лозим эканлиги тасдиқланди. Ёш ўтиши билан бўғим ўсимталарининг шакли ўзгаради, бу эса бўғимнинг ҳаракатига ўз таъсирини кўрсатади. Бу ўзгаришлар ҳаракатнинг чекланиши сурункали касалликлар ривожланишига сабаб бўлади. Шунингдек аёлларда бўғим юзасининг шаклини яssidан қавариқ шаклга ўтиши яллиғланиш касалликлари, дегенератив ўзгаришлар ривожланишига олиб келишини исботлади.

REFERENCES | ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Belmont-Jr P.J., Kuklo T.R., Taylor K.F. Intraspinal anomalies associated with isolated congenital hemivertebra: the role of routine magnetic resonance imaging // *J. Bone Jt. Surg. (Amer)*. 2004. № 8. P. 1704-1710.
2. Cervical vertebral artery variations: an anatomic study / S.R. Satti [et al.] // *AJNR Amer. J. Neuroradiol*. 2007. Vol. 28, № 5. P. 976-980.
3. Defino H.L.A., Canto F.R.T. Low Thoracic and lumbar burst fractures: radiographic and functional outcomes // *Eur. Spine J*. 2007. № 11. P. 1934-1943.
4. Doppler sonography evaluation of flow velocity and volume of the extracranial internal carotid and vertebral arteries in healthy adults / R. Albayrak [et al.] // *J. Clin. Ultrasound*. 2007. Vol. 35, № 1. P. 27-33.
5. Indications for cervical pedicle screw instrumentation in nontraumatic lesions / K. Hasegawa, T. Hirano, H. Shimoda [et al.] // *Spine*. 2008. Vol. 33, № 21. P. 2284-2289.
6. Lumbal intervertebral instability: a review / A. Leone, G. Guglielmi, V.N. Cassr-Pullicino, L. Bonomo // *Radiology*. 2007. № 1. P. 62-77.
7. Park D.K., An H.S. Problems related to cervical fusion: malalignment and nonunion // *Instr. Course Lect*. 2009. Vol. 58. P. 737-745.
8. Spinal deformities in hereditary motor and sensory neuropathy: a retrospective qualitative, quantitative, genotypical, and familial analysis of 175 patients / O. Horacek, R. Mazanec, C.E. Morris [et al.] // *Spine*. 2007. № 22. P. 2502-2508.

9. Traumatic complex dislocation of the atlanto-axial joint with odontoid and C2 superior articular facet fracture/ A.B. Spoor, C.H. Dieker-hof, M. Bonnet [et al.] // Spine. 2008. Vol. 33, № 13. P. 708-711.
10. Weigel R.M., Capelle H.-H., Krauss J.K. Cervical dystonia in Bechterev disease resulting in atlantoaxial rotatory subluxation and cranio-cervical osseous fusion // Spine. 2007. Vol. 32, № 25. P. 781-784.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000